

УДК 330

РЕЗЕРВЫ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ**RESERVES AND WAYS TO IMPROVE USE OF FIXED ASSETS**©*Олисаева А. В.**канд. экон. наук**Северо-Осетинский государственный университет
им. К. Л. Хетагурова, г. Владикавказ, Россия*© *Olisaeva A.**Ph.D., Khetagurov North Ossetian State University
Vladikavkaz, Russia*

Аннотация. В работе рассмотрены основные направления по улучшению использования основных фондов предприятия, так как они составляют основу материально-технической базы предприятия и играют главную роль в выполнении ведущих направлений их деятельности. Основные средства устанавливают производственную мощность предприятия, характеризуют ее техническую оснащенность. Рациональное их применение влияет на себестоимость продукции, уровень рентабельности организации.

Abstract. The paper discusses the main directions for improving the use of fixed assets, as they form the basis of the material-technical base of the enterprise and play a major role in the implementation of the leading destinations for their activities. The basic tools install the production capacity of the plant, characterized by its technical equipment. Rational application affects the cost of production, profitability of the organization.

Ключевые слова: основные фонды, фондоотдача, работа оборудования, амортизация, воспроизводство основных фондов.

Keywords: fixed assets, capital productivity, work equipment, depreciation, fixed assets reproduction.

Обеспечение производства является одной из главных задач хозяйствующего субъекта, за счет повышения его эффективности и более полного применения внутрихозяйственных резервов. Для этого нужно рациональнее применять основные фонды.

Повышение объемов производства происходит за счет: ввода в действие основных фондов; улучшения применения действующих основных фондов. За счет нового строительства, реконструкции и расширения действующего предприятия происходит прирост основных фондов предприятия.

Источником повышения основных фондов предприятия является реконструкция и расширение предприятия, а также имеет право применять производственный аппарат.

С основных фондов получают часть прироста продукции в целом, которые во многом превышают вводимые новые фонды.

Для анализа деятельности предприятия, ввода в производство основных фондов, планирования капитальных вложений, все большее значение имеет такой показатель эффективности производства как фондоотдача [5, с. 420]. Показатель фондоотдачи определяет итог, который получается на каждый рубль, вложенный в основные фонды, и выявляется как отношение объема реализации к среднегодовой стоимости основных производственных фондов. Показатель фондоотдачи устанавливает выпуск продукции на

единицу стоимости основных фондов. Также используется фондоемкость, обратный показатель фондоотдаче. Чтобы определить показатель фондоотдачи применяются как стоимостные, так и натуральные единицы измерения.

Учитываемые объекты отображают измеритель, который является обобщающим и стоимостным измерителем.

Важными показателями экономической эффективности являются стоимостные измерители в условиях сохранения товарно-денежных отношений. Натуральные единицы измерения являются определяющими, так как они выявляют количество вводимых видов продукции потребителям [1, с. 94].

Одной из важных причин, ухудшающих показатель фондоотдачи, медленное изучение поступивших в действие предприятий.

На промышленных предприятиях одной из главных задач увеличения эффективности применения капитальных вложений и основных фондов является ввод в свое время в эксплуатацию новейших основных фондов и быстрое их изучение [3, с. 137].

Улучшение применения основных фондов предприятий, вновь введенных в эксплуатацию, может быть достигнуто за счет: увеличения экстенсивности нагрузки основных фондов; увеличения интенсивности их применения. Интенсивное применение основных фондов добывается за счет технического совершенствования последних.

Повышение экстенсивного применения основных фондов предполагает, с одной стороны, повышение времени работы действующего оборудования в календарный период, а с другой стороны, повышение количества и удельного веса работающего оборудования в составе всего оборудования, который находится на предприятии и в его производственном звене.

Интенсивность применения основных фондов увеличивается путем совершенствования технологических процессов; выбора сырья, подготовки к производству в соответствии с требованиями заданной технологии и качества выпускаемой продукции, и применения равномерной, ритмичной работы предприятий, цехов и производственных участков. Ведения резервов повышают скорость обработки предметов труда и покрывают производство продукции в единицу времени, на единицу оборудования либо на 1 кв. м производственной площади.

Повышение времени работы оборудования происходит за счет:

- увеличения качества ухода за основными фондами, усовершенствования организации производства и труда, выполнение предусмотренной технологии производства, что способствует правильной эксплуатации оборудования, недопущению простоев и аварий, выполнению своевременного и качественного ремонта, снижающего простой оборудования в ремонте и повышающего межремонтный период;

- непрерывного содействия между производственными мощностями отдельных групп оборудования на каждом производственном участке и между цехами предприятия в целом [4, с. 4];

- ведение мероприятий, увеличивающий удельный вес основных производственных операций в расходах рабочего времени, увеличения сменности работы предприятий.

На промышленных предприятиях кроме тех станков, которые находятся в действии, машин и агрегатов часть оборудования может находиться в ремонте и резерве, а часть на складе. Своевременный монтаж неустановленного оборудования, также поступление в эксплуатацию заданного оборудования кроме той части, которая находится в плановом резерве и ремонте, улучшает применения основных фондов.

Значительное влияние создания крупных производственных объединений оказывает на разрешение проблемы, улучшения применения основных фондов и роста производительности труда. Чтобы увеличить эффективность использования основных средств строительного предприятия, нужно выявить мероприятия по освоению выявленных запасов.

К данным мероприятиям деятельности промышленного предприятия относятся: замена и модернизация действующего оборудования; увеличение коэффициента действующего оборудования; снижение количества неустановленного оборудования; повышение загрузки оборудования с помощью снижения простоев оборудования; повышение доли активной части основных фондов в основных производственных средствах; увеличение коэффициента применения производственных площадей; реализация достижений научно-технического прогресса в производстве; использование автоматизированных приборов учета и контроля времени работы предприятия, которая базируется на применении вычислительной техники; усиление контроля за рациональным применением времени работы оборудования.

Главный резерв увеличения эффективности применения основных фондов на строительном предприятии заключен в снижении времени внутрисменных простоев оборудования, которые на предприятии составляют 15-20% всего рабочего времени.

От квалификации кадров, особенно от мастерства рабочих, обслуживающих машины, механизмы, агрегаты, и другие виды производственного оборудования зависит улучшение применения основных фондов. Главным условием улучшения использования основных фондов является добросовестное и творческое отношение работников к труду.

От совершенства системы морального и материального стимулирования в значительной степени находится в зависимости уровень применения основных фондов. Стимулирование рабочих в виде денежных вознаграждений имеет главное значение в улучшении применения основных фондов.

На предприятии амортизация является основным источником воспроизводства основных средств. Амортизация – это перенос стоимости основных средств по частям на производимую продукцию. Нужно привлекать и другие источники воспроизводства основных средств.

Такими источниками воспроизводства являются собственные и заемные средства.

Собственные средства это средства, которые закреплены за предприятием. Это раздел бухгалтерского баланса, который отображает остаточное требование участников к созданному ими юридическому лицу. Он может уменьшаться либо повышаться и находится в зависимости от дополнительных инвестиций в компанию, а также итогов собственной деятельности. Источниками собственных средств являются: уставный капитал предприятия; добавочный капитал; резервный капитал; оценочные резервы (резервы под снижение стоимости материальных ценностей, резервы по сомнительным долгам); амортизация основных средств; резервы предстоящих затрат (на отпуск рабочих, резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств); нераспределенная прибыль; целевое финансирование.

Заемные средства - это денежные ресурсы, получены в ссуду на определенный срок и подлежат возврату с уплатой процентов. К данным источникам относятся: кредиты банков; заемные средства других фирм; долевое участие в строительстве; финансирование из бюджета; финансирование из внебюджетных фондов.

Вопрос о выборе источников финансирования капитальных вложений решается, с учетом следующих факторов: стоимости привлекаемого капитала; эффективности отдачи от него; соотношения собственного и заемного капиталов; экономических интересов инвесторов и работодателей.

Необходимо расширять и внешнеэкономическую деятельность предприятия, как важнейшее условие для получения денежных средств, с целью их дальнейшего инвестирования в основные средства [2, с. 210].

Воспроизводство имеет две формы: расширенное воспроизводство, расходы на возмещение износа основных средств, превышают сумму начисленной амортизации; простое воспроизводство, расходы на возмещение износа основных средств соответствуют по величине начисленной амортизации.

Затраты капитала на воспроизводство основных средств имеют долгосрочный характер и производятся в виде долгосрочных инвестиций на новое строительство, на расширение и реконструкцию производства, на техническое перевооружение.

Достаточность прочих источников средств, для воспроизводства основного капитала имеют итоговое значение для финансового состояния предприятия.

Список литературы:

1. Дзобелова В. Б., Олисаева А. В. Информационное обеспечение научно-технического развития регионов федерального округа. Символ науки. 2015. № 8. С. 93-96.

2. Дзобелова В. Б., Сиукаева М. М. Реорганизация малого и среднего бизнеса в условиях кризиса. В сборнике: Инновации, технологии, наука. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 209-212.

3. Исатаева А., Филоненко Н. Эффективное управление основными средствами организации в современных условиях. В сборнике: Роль права в формировании гражданского общества в Российской Федерации материалы X ежегодной научной конференции студентов юридических вузов и юридических факультетов образовательных учреждений высшего профессионального образования Сибири и Дальнего Востока. 2011. С. 136-138

4. Каманина Р. В., Чигирева С. Н. Повышение эффективности использования основных средств предприятия. Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2013. Т. 2. № 2 (3). С. 3-7.

5. Солдатова А. П., Солдатова Л. И. Экономическая оценка эффективности использования основных средств. Теория и практика современной науки. 2016. № 3 (9). С. 418-422.